

Sciences humaines & sociales, garde à vous...

L'implication de psychologues et d'anthropologues dans « la guerre globale contre le terrorisme » est aujourd'hui solidement avérée. Rendre compte de cette situation implique moins de méditer sur « l'ambition » ou le « sadisme » des scientifiques que de retracer le développement sociohistorique des alliances militaro-scientifiques. Contre le fatalisme, cette perspective permet de comprendre, ici à travers le cas de la psychologie, que ce problème découle en grande partie d'une faible indépendance des sciences humaines et sociales (SHS) à l'égard du pouvoir politique et militaire. Une telle approche favorise également la lucidité nécessaire à l'efficacité d'actions concertées.

On le sait, la science au garde-à-vous n'est pas un phénomène inédit. Le cas des sciences de la nature, avec la physique ou la chimie militaires par exemple, est en effet tristement célèbre. Mais la mise au pas des SHS par les forces de l'ordre est encore assez largement méconnue et parfois même ignorée, volontairement ou non, des spécialistes eux-mêmes. Pourtant, elle ne date pas d'hier. Les premières applications des sciences de l'Homme et de la société ont vu le jour à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. En France, l'émergence de ces nouvelles disciplines est étroitement liée aux inquiétudes politiques des conservateurs, et de certains libéraux, face aux transformations sociales des débuts de la IIIe République. Les élucubrations les plus systématisées visant à rendre compte des « passions » populaires naissent à cette période.

Progressivement, de nouvelles pratiques puisant dans le savoir médical et anthropologique répondent aux développements rapides du capitalisme et de l'impérialisme européens. Psychophysiologie dans l'armée et l'industrie, ethnographie dans les colonies, les applications accompagnent les processus d'expansion économique et géographique des empires. Au tournant du XXe siècle s'étend, surtout aux États-Unis, la psychologie appliquée à l'éducation, à l'orientation professionnelle, à la publicité et bien sûr à l'entreprise ainsi qu'à l'armée. Cette diffusion de la psychologie participe à deux grandes tendances militaro-managériales qui ne se démentiront plus : la mystique du chef et la sélection du personnel¹.

En 1917, le président de l'American Psychological Association (APA), Robert M. Yerkes, mobilise les psychologues dans le cadre de « l'effort de guerre ». Tandis qu'un certain nombre de psychologues, forts de leur succès, deviennent des chefs d'entreprise durant l'Entre-deux-guerres, la sélection est progressivement complétée par la formation des salariés aux « relations humaines » dans le contexte des grèves très dures consécutives à la crise de 1929. Les concepts psycho-militaro-industriels (*leadership*, *authority* ou *morale*) émergent de concert avec les techniques de sondages qui vont, à plus grande échelle, permettre d'aiguiller le libre arbitre de dizaines de millions de citoyens.

La nouvelle entrée en guerre des États-Unis ne freine pas seulement le mouvement extraordinaire de syndicalisation des années 1930, elle balaie les quelques remparts qui

¹ Concernant la fin du XIXe siècle européen on peut lire J. van Ginneken, « Les grandes lignes d'une histoire culturelle de la psychologie politique », *Hermès*, n° 5-6, janvier 2001, p. 161-180 et R. A. Nye, *The Origins of Crowd Psychology. Gustave Le Bon and the Crisis of Mass Democracy in the Third Republic*, Beverly Hills and London, Sage, 1975. Pour les premières applications américaines, voir P. van Drunen, P. J. van Strien & E. Haas, « Work and Organization » in J. Jansz et P. van Drunen (Eds), *A Social History of Psychology*, Oxford, Blackwell, 2004, p. 129-164.

préservait un tant soit peu l'autonomie de l'activité scientifique : la quasi-totalité des chercheurs en SHS sont employés à des fins martiales². Durant la guerre, la psychanalyse et la psychologie du comportement sont employées dans les services de propagande et les agences de renseignement, encore publiques à cette époque. L'expression *psychological warfare* (« guerre psychologique ») fait son apparition en 1941, l'année de la création de l'Office of Strategic Services (OSS), ancêtre de la Central Intelligence Agency (CIA). Elle couvrira essentiellement les activités de désinformation, de guérilla et de déstabilisation politique.

L'internationalisation du savoir tortionnaire

Quel point commun y a-t-il entre le développement de la « guerre psychologique » et celui des techniques de torture ? On peut l'identifier dans l'impératif stratégique de « maîtrise de l'information ». Les américains ne sont pas les seuls à maîtriser les techniques de *deception* (tromperie) militaire. Les français, par exemple, s'activent à intoxiquer le Haut commandement Viêt-minh à travers les manœuvres de la section Action du Bureau de la guerre psychologique (lancement de rumeurs, messages émis par des « avions haut-parleurs, etc.). Mais ces opérations ne découragent pas le Viêt-minh qui contraint les intellectuels organiques de l'armée française à sublimer douloureusement la défaite du Corps expéditionnaire français en élaborant des constructions, théoriques nous dit-on, censées prévenir une seconde débâcle en Algérie.

C'est ainsi que le colonel Lacheroy présentera des conférences de « psychologie » au Centre d'instruction pacification et contre-guérilla (CIPCG) d'Arzew en Algérie. Près de 10 000 officiers y seront formés. Il s'appuie sur les travaux de Serge Tchakhotine sur la « psychologie des foules » mais également sur les écrits de Lénine et de Mao, persuadé comme d'autres que la ferveur des résistants algériens provenait essentiellement d'une adhésion au communisme. Pendant ce temps, les Détachements opérationnels de protection (DOP) industrialisent la torture en Algérie afin de reconstruire l'organigramme des réseaux secrets du Front de Libération National (FLN). Charles Lacheroy, Paul Aussaresses et bien d'autres deviendront à partir des années 1950 instructeurs aux États-Unis puis en Amérique Latine³.

La guerre froide, va, du côté américain comme soviétique, contribuer à militariser des pans entiers de la recherche scientifique. Mais les SHS seront utilisées par le gouvernement américain comme aucun pays n'aura, jusqu'à aujourd'hui, les moyens de le faire. Ainsi, les agences de sécurité américaines financent à tel point les centres de recherches en SHS qu'émerge un véritable programme de recherche universitaire : les « Mass communication studies »⁴. Ces travaux, très largement payés par la CIA ou le département de la Défense (DoD), font partie intégrante de la nouvelle géostratégie américaine.

Si la maîtrise de l'information implique, au niveau collectif, ce que les militaires américains appellent désormais le « management de la perception » (*perception management*), elle requiert en matière d'espionnage la capacité de faire parler, ou taire, les agents étrangers ou nationaux, etc. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les services

² D. Cartwright, « Social Psychology in the United States During the Second World War », *Human Relations*, vol. 3, n° 333, 1948, p. 333-352.

³ Voir l'admirable enquête de Marie-Monique Robin, *Escadrons de la mort, l'école française*, Paris, La Découverte, 2008.

⁴ C'est la thèse défendue par Christopher Simpson dans un travail salubre : *Science of Coercion : Communication Research & Psychological Warfare 1945-1960*, New York, Oxford University Press, 1994.

secrets américains recrutent le scientifique nazi Kurt Plotner par l'intermédiaire de l'agent américain Boris Pash, qui fera une revue des techniques d'interrogatoire nazies incluant l'usage de drogues, d'électrochocs, de l'hypnose et de la neurochirurgie⁵.

Ces découvertes participent au lancement de programmes de recherches secrètes aujourd'hui en partie déclassifiées dénommés *Bluebird*, *Artichoke* ou *MKUltra*. En 1949, le célèbre psychologue de l'Université Yale, Irwing L. Janis, contribua de façon décisive à renforcer les soupçons des autorités concernant les techniques d'influence utilisées par les soviétiques. L'auteur « explore l'hypothèse générale que les russes ont développé et utilisent à l'heure actuelle certaines formes d'hypnose, possiblement en conjonction avec des drogues ou d'autres traitements⁶ ».

Ce travail essentiellement déductif, effectué pour un organisme de recherche créé par l'armée de l'air, la Rand Corporation, est suivi quelques mois plus tard d'une vague médiatique couvrant le *scoop* du « lavage de cerveau » (brainwashing), expression rendue populaire par un agent de la CIA nommé Edward Hunter se faisant passer pour un journaliste *free lance* auprès du Miami Daily. Cette formule connut la gloire avec son livre *Le lavage de cerveau en Chine rouge* (1951) publié peu après que le psychologue George Estabrooks de l'université Colgate eût lui-même affirmé dans un article de l'hebdomadaire *Argosy* que des hypnotiseurs entraînés par des puissances étrangères pouvaient faire davantage de ravages que la bombe atomique.

L'historien Alfred W. McCoy montre, sur la base d'archives de la CIA datant du 6 juin 1951 que Sir Henry T. Tizard, chercheur du ministère de la Défense britannique, persuada lors d'une réunion canadienne avec des agents de l'Agence qu'il n'existait pas « de preuve concluante » relative à un quelconque « progrès révolutionnaire » en matière d'interrogatoire de la part des soviétiques. Qu'importe, la guerre froide était lancée. Ce jour là était présent le psychologue Donald O. Hebb de l'Université McGill de Montréal qui contribua à lancer de nombreux travaux sur la privation sensorielle. En 1956, un psychologue de la CIA, John Gittinger, remarqua un article du psychiatre Ewen Cameron qui utilisait « une adaptation » de la méthode de Hebb. Cameron débuta ainsi une série d'expériences pour le compte de la CIA désignées sous le nom de code MKUltra Subproject 68. Ces recherches menées en partie sur des patients ayant payé les services de sa clinique comportaient des séances de comas chimiquement provoquées s'étendant jusqu'à quatre-vingt six jours. Elles pouvaient être accompagnées de messages tels « ma mère me hait » envoyés par des casques audiophoniques inamovibles.

À une époque d'activité scientifique très intense, les financeurs surent tirer profit des jeux de concurrence entre les chercheurs en SHS. Entre 1960 et 1967, les dépenses fédérales en faveur des « sciences psychologiques » passent de 38 à 158 millions de dollars. À cette période, la Rand Corporation, qui propose toujours aujourd'hui des « analyses objectives », s'engagea, manifestement en vain, dans un programme intitulé *Viet-Cong Motivation and Morale Project* (VC M&M)⁷. En 1964, un projet secret dénommé *Camelot* est élaboré au

⁵ Sauf mention contraire, les informations les plus surprenantes évoquées ici proviennent du travail de l'historien A. McCoy présenté dans *A Question of Torture : CIA Interrogation from the Cold War to the World on Terror*, New York, Henry Holt & Company, 2006.

⁶ L'étude originale de I. L. Janis est disponible sur http://rand.org/pubs/research_memoranda/2006/RM161.pdf. Pour la citation ici traduite, voir page 1.

⁷ On peut avoir un aperçu de ces travaux comprenant 62 000 pages dans E. Herman, *The Romance of American Psychology. Political Culture in the Age of Experts*, Berkeley, University of California Press, 1995 ou directement sur http://www.rand.org/pubs/research_memoranda/2006/RM4911-2.pdf

Special Operation Research Office (SORO) sur le campus de l'American University de Washington D. C. Ce projet avait pour objet l'étude du « phénomène révolutionnaire » et pour terrain une trentaine de pays. Une fuite y mit fin en 1965. Le scandale international qu'elle provoqua jeta le discrédit sur les chercheurs nord-américains sans pour autant interrompre ce type de programmes⁸.

Quelques mois après les événements du 11 septembre 2001, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l'APA organisaient, avec le soutien financier du Solomon Asch Center for the Study of Ethnopolitical Conflict, la conférence *Countering Terrorism : Integration of Practice and Theory*. Enjeu principal : former les psychologues à la coopération à travers des études de cas de type « bombe-à-désarmer ». Quatre ans plus tard, dans une perspective proche mais plus déterminée, le rapport du Center for Strategic Intelligence Research intitulé *Educing Information. Interrogation : Science and Art. Foundations for the Future* rassemblait les contributions de professeurs de droit, de politistes, de procureurs, d'avocats, de psychologues, de neurologues, d'officiers de renseignement ou d'instructeurs d'interrogatoire. Dans ce rapport luxueux au style ampoulé, cette petite sauterie s'interroge sur la façon de rendre la torture à la fois acceptable, légale, scientifique et efficace⁹.

Du point de vue des commanditaires, la torture psychologique a plusieurs avantages sur sa forme physique. Elle serait au moins aussi opérante tandis qu'elle ne laisse par définition aucune marque sur le corps. Outre la performance, c'est la discrétion qui est recherchée : pas de trace, pas de preuve. Toujours dans le cadre du droit, la souffrance psychologique est une notion sur laquelle on peut apparemment longuement ergoter. C'est ainsi que les représentants des départements d'État et de justice américains peuvent affirmer, selon le Général Mark Richard, que l'expression de « douleur mentale » (*mental pain*) utilisée en décembre 1984 dans la *Convention contre la torture* des Nations unies recèlerait « un niveau d'imprécision inacceptable »¹⁰. Afin de résoudre ce problème sémantique, une réserve sera émise qui aura pour effet d'exclure *ipso facto* un certain nombre des techniques perfectionnées par la CIA telles la privation sensorielle, de sommeil, l'isolement, etc.¹¹

Une funeste renaissance française

La tendance à tordre le savoir dans le sens des intérêts des puissants ne semble pas s'affaiblir, ni au niveau international, ni au niveau français. La lutte contre le terrorisme génère des financements, des recherches, des colloques, des débats ou des publications qui mobilisent et influencent les chercheurs. Le *Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme* (2006) réclame ainsi « plus que par le passé » l'inclusion de la psychologie dans une approche pluridisciplinaire concernant « l'orientation de l'effort de

⁸ M. Solovey, « Project Camelot and the 1960's Epistemological Revolution », *Social Studies of Science*, vol. 31, n° 2, avril 2001, p. 171-206.

⁹ Ces deux rapports sont respectivement disponibles sur :

<http://www.fbi.gov/publications/counterr/couterrorism.pdf> et <http://www.fas.org/irp/dni/educing.pdf>

¹⁰ McCoy, *op. cit.*, p. 100.

¹¹ En réalité, la torture psychologique d'État va beaucoup plus loin. Les reclus détenus à Guantánamo, en Afghanistan ou en Irak ont subis des simulacres d'exécution, des humiliations sexuelles et « culturelles », des menaces à l'aide de chiens entraînés à grogner, des diffusions extrêmement poussées de musique ou encore des simulations de noyade à la française. Voir les rapports accablants de Physicians for Human Rights disponibles sur :

<http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/break-them-down-the.pdf> et <http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/leave-no-marks.pdf>

*recherche et de développement*¹² ». Certains membres du Laboratoire de psychologie expérimentale et quantitative (LPEQ) de l'Université de Nice Sophia Antipolis collaborent déjà avec le ministère de l'intérieur via l'Institut national des hautes études de sécurité (INHES)¹³. Certains n'y trouveront rien à redire. D'autres penseront qu'il est pour le moins douteux que la psychologisation du terrorisme ou l'avènement d'une recherche sous influence sarkozyste puissent être regardées comme des réponses adéquates à la complexité des transformations sociohistoriques contemporaines.

Recherche sous influence sarkozyste ? Nous sommes peut-être un peu excessif. D'autres gouvernements n'ont-ils pas également profité de la science barbouze ? Faisons preuve d'un peu plus de mesure à l'aide des sages révélations d'un ancien conseiller scientifique de la DST (1984-1995), le général de brigade Jean Guyaux. Elles éclairent l'intérêt de la police pour les « *caractéristiques psychosociologiques des groupes de terroristes islamistes* ». Un chapitre de son ouvrage intitulé *L'Espion des sciences* consacré aux « sciences de l'Homme » s'ouvre sur une intervention de M. Olivier Roy rencontré par le général de brigade grâce à la médiation de « *M. Iribarne (sic), alors directeur des sciences de l'Homme au CNRS* »¹⁴. L'exposé fait devant le Comité scientifique et technique de la DST concerne les musulmans français. Il s'accompagne d'une chaude recommandation : « *Il faudrait, ajouta en souriant le professeur Roy, que vous recrutiez un imam en qualité de conseiller religieux !* ». Selon le général de brigade, la plupart des membres du comité se montraient souvent de « *bonne humeur* ». L'ambiance pouvait même devenir « *extrêmement gaie, voire carrément folle* ». Comment donc rendre compte d'un tel badinage ? Gaillardise liée à la dissolution des « *contraventions* » ou allégresse découlant d'une complicité dans la transgression des normes scientifiques de neutralité à l'égard des pouvoirs temporels ? Peut-être un peu de tout cela en même temps...

Mais une fois que la police se sera faite plus érudite et compréhensive à l'aide des SHS, l'heure viendra pourtant où il faudra sans doute, et sans rire, faire parler les récalcitrants qui ne manqueront pas d'émerger avec le nouvel ordre mondial dont l'avènement est conjointement aménagé par une France réalignée. Les méthodes policières françaises sont régulièrement décriées et on sait depuis les travaux de Pierre Vidal-Naquet que la Direction de la surveillance du territoire (DST) pratiquait la torture dès 1949¹⁵. Si aucune preuve ne semble disponible aujourd'hui pour accabler cet organisme de l'accusation de torture, il paraît hautement improbable que ses fonctionnaires ignorent l'existence des manuels d'interrogatoires de la CIA ou qu'ils s'en tiennent à la technique « *gentil flic/méchant flic* » (*Jeff & Mutt*). Une assistance scientifique en matière d'interrogatoire reste aussi à démontrer.

Il en va de même du côté de l'armée française. Néanmoins, un inquiétant regain d'intérêt pour les interrogatoires et la désinformation est tangible depuis quelques années. Des revues françaises comme le *Casoar*, édité par d'anciens élèves de l'école militaire de Saint-

¹² <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000275/index.shtml>. Voir p. 110.

¹³ On peut se faire une idée des objets de recherches de Pierre Mannoni et Christine Bonardi ou d'autres sur : <http://www.inhes.interieur.gouv.fr/Appel-a-propositions-75.html>. Un certain nombre de centre de recherche sont particulièrement hétéronomes comme le *Centre d'études supérieures de l'armée de terre* (CESAT), le *Centre de doctrine d'emploi des forces* (CDEF) ou le *Centre d'études en sciences sociales de la défense* (C2SD) où l'on s'étonne par ailleurs de retrouver Mme Danièle Linhart en tant que membre du conseil scientifique. Voir <http://www.c2sd.sga.defense.gouv.fr/spip.php?article69>.

¹⁴ Voir J. Guyaux, *L'Espion des sciences : les arcanes et les arnaques scientifiques du contre-espionnage*, Paris, Flammarion, 2002 et en particulier le chapitre 23 (p. 287-297) d'où sont tirées les citations.

¹⁵ P. Vidal-Naquet, *La torture dans la République. Essai d'histoire et de politique contemporaines (1954-1962)*, Paris, Éd. de Minuit, 1998.

Cyr, ou la *Tribune du Collège interarmées de défense* (CID) abordent en effet les questions de la torture, des actions psychologiques ou de la préparation des militaires à la capture. Un auteur proposait, anonymement, dans le numéro d'avril 2004 du *Casoar* de revenir sur la Convention internationale contre la torture de 1984¹⁶. Un certain M. Nicloux suggérait récemment dans *La Tribune du CID* que le Groupement de recueil de l'information (GRI) de l'armée de terre, unité spécialisée dans la conduite d'interrogatoires de prisonniers de guerre, prenne en charge l'entraînement en matière de résistance aux interrogatoires. M. Brousse affirmait quant à lui dans le n°11 de la même revue que « *la France se [devait] de développer ce type d'instruction* » en désignant comme compétentes la Direction du renseignement militaire (DRM), la Brigade de renseignement et de guerre électronique (BRGE) et le Commandement des opérations spéciales (COS)¹⁷.

Il ne faudrait pas oublier que les tortures perpétrées par les forces armées américaines ont été publiquement présentées, en réponse au scandale médiatique, comme des dérivés par « renversement » (*reverse-engineering*), de méthodes utilisées dans le cadre du programme d'aguerrissement à la capture de l'armée U. S. : le programme *Survival, Evasion, Resistance and Escape* (SERE). Outre le fait que cette opération de communication passe sous silence plus d'un demi-siècle de recherche clandestine, on voit sans difficulté les autres avantages, légaux et moraux, d'une telle justification...

Comprendre... pour agir

Sans doute, les châtiments corporels visant la punition, la confession ou le contrôle social existent depuis des millénaires. Mais la scientificisation et l'internationalisation de la torture psychologique d'État ne se sont développées qu'avec l'organisation de rapports militaro-scientifiques dans le cadre de la guerre froide. La naissance de cette technologie sociale d'import-export a été intimement liée aux questions géostratégiques intéressant au moins trois grandes puissances impérialistes : l'Angleterre, la France et les États-Unis.

Le processus hégémonique actuel implique plus que jamais la « maîtrise de l'information », enjeu stratégique indiscuté. La torture psychologique est regardée par un certain nombre de militaires et de politiciens américains comme un élément institutionnel à défendre car, en réalité, inhérent au dispositif de la « guerre de l'information ». Selon cette posture, extirper le plus vite possible des aveux susceptibles de venir à bout de la résistance armée est une condition nécessaire à une victoire militaire éclair, seule capable de faire oublier les scandales et de légitimer la course folle aux matières premières indispensables au maintien d'une position économique et politique dominante sur la scène internationale.

Mieux comprendre le phénomène de la science au garde-à-vous suppose d'adopter une approche sociohistorique. Il s'agit de contrebalancer le poids des sempiternelles interprétations métaphysiques et psychologisantes (sadisme, ambition, etc.) qui tentent de rendre compte des ressorts de l'action humaine en omettant leurs déterminants institutionnels et sociaux. Si l'argent enthousiasme aussi les chercheurs, c'est qu'il permet entre autres choses d'alimenter les surenchères dont il s'agit précisément de repérer l'objet. Parfois, être

¹⁶ <http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1599>

¹⁷ Les conseils de MM. Nicloux et Brousse ont été prodigués dans : http://www.college.interarmees.defense.gouv.fr/IMG/pdf/NICLOUX_CEN_B6_article_Tribune_v4-2.pdf et Didier Brousse, « La capture au combat. Résister aux pressions psychologiques et physiques : quelle formation recevoir ? », *Tribune du CID*, n° 11, s. d. , p. 94.

peu regardant sur l'origine des financements permet de trouver à bon prix une place au soleil. C'est sans doute ce curieux manège qui, en 2006, a fait se réjouir le président de l'APA, M. Gerald Koocher : si les psychologues ont finalement supplanté les psychiatres auprès du DoD dans la tâche d'assister les tortionnaires, ne serait-ce pas le signe de la supériorité scientifique de leur discipline¹⁸?

L'indépendance essentielle à une production scientifique rigoureuse, dans tous les sens du terme, doit bien sûr se fonder sur la rédaction de codes de déontologie et de conventions internationales sans ambiguïté. Mais c'est à l'évidence insuffisant au regard des forces qui s'opposent à la pacification des SHS. Deux exemples. Le premier est que les républicains ont soutenu au Congrès, le 8 mars 2008, le veto de M. George W. Bush sur une loi qui aurait interdit à la CIA de torturer les soi-disant « combattants illégaux » à l'aide de la technique perfectionnée par les français en Algérie : le *waterboarding*. Le second touche au problème des tentatives de ralliement de « l'opinion publique » mises en œuvres par les acolytes de M. Bush : le professeur de droit de Harvard, M. Alan M. Dershowitz a effectivement justifié la torture au service du GWOT dans l'émission *60 Minutes* de la chaîne américaine CBS¹⁹.

Mais ces tours de force ne doivent pas faire oublier que des victoires ont été remportées. Par exemple, les luttes sur les campus américains ont participé dans les années 1970 à la dissolution de laboratoires clandestins²⁰. Aussi, la mobilisation de groupes de psychologues américains a finalement contraint l'APA, le 22 février 2008 seulement, à réitérer ses engagements contre toute forme de participation à la torture.

Il existe donc des moyens pour que la science puisse reconquérir, à travers la persévérance de tous ceux qui ont encore l'intention de lui attribuer une mission émancipatrice, les terrains perdus et en gagner toujours davantage. Les renforcements organisationnels visant à davantage d'autonomie financière et intellectuelle vis-à-vis des forces armées constitue sans doute le meilleur point de départ. Mais on ne saurait négliger les formes d'actions (enquêtes, pétitions, articles, procès, etc.) ayant vocation à repérer les liaisons dangereuses ainsi qu'à décourager et sanctionner d'une façon ou d'une autre ceux intéressés à les tisser. On ne saurait non plus oublier d'encourager les étudiants à ne pas abdiquer devant l'ordre des choses.

C'est ainsi que l'on peut rappeler les mots tonifiants du grand anthropologue américain Franz Boas qui écrivait avec une saine indignation, dès la fin de la Première Guerre mondiale : « *Le point contre lequel je souhaite vigoureusement protester est qu'un certain nombre d'hommes faisant de la science leur profession, des hommes que je refuse dorénavant de désigner comme des scientifiques, ont prostitué la science en l'utilisant comme couverture pour leurs activités comme espions* »²¹.

Paul Arnault*

¹⁸ Pour un aperçu des luttes menées au sein de l'APA et mieux comprendre les enjeux attachés à sa complicité avec le DoD voir F. Summers, « Psychoanalysis, the American Psychological Association, and the Involvement of Psychologists at Guantánamo Bay », *Psychoanalysis, Culture & Society*, n° 12, 2007, p. 83-92.

¹⁹ <http://www.cbsnews.com/stories/2002/01/17/60minutes/main324751.shtml>

²⁰ Lawrence Soley, « The New Corporate Yen for Scholarship » in C. Simpson (Ed), *Universities and Empire : Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War*, New York, The New Press, 1998, p. 229-247.

²¹ Ce passage que nous traduisons est tiré d'une lettre envoyée à l'éditeur de la revue américaine *The Nation* qui fut publiée dans le numéro du 20 décembre 1919. Elle est reproduite dans C. Simpson (Ed), *Universities and Empire, op. cit.*, p. 1-2. Elle est disponible en français, traduite par M. Dimitri della Faille, à l'adresse suivante : http://classiques.uqac.ca/classiques/boas_franz/scientifiques_espions/scientifiques_espions.pdf

* Psychologue.